

GEOGRAPHY

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA İQLİM DƏYİŞMƏLƏRİNİN SƏHRALAŞMA PROSESİNƏ TƏSİRİ VƏ AQRQOLOJİ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Novruzlu A.

Naxçıvan Dövlət Universiteti, müəllim

THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON DESERTIFICATION PROCESSES AND AGROECOLOGICAL ASSESSMENT IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Novruzlu A.

Nakhchivan State University, Lecturer

Xülasə

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqlimi və digər təbii coğrafi təsirlər buranın landşaftında ciddi dəyişikliklər yaratmışdır. Arid iqlim Arazboyunda və alçaqdağlıq zonalarda səhra landşaftı yaratmış, digər təsirlər isə bu prosesi sürətləndirmişdir. Hazırda bu problem geniş vüsət almışdır. Ümumilikdə səhralaşma prosesi tədqiq edilmiş, səhralaşmanın yaranma səbəbləri təhlil edilmişdir.

Abstract

The climate and other natural geographical factors of the Nakhchivan Autonomous Republic have caused significant changes in its landscape. The arid climate has created a desert landscape in the Araz River basin and low mountain zones, while other factors have accelerated this process. Currently, this issue has gained widespread attention. In general, the desertification process has been studied, and the causes of desertification have been analyzed.

Açar sözlər: səhralaşma, yarımsəhra, təbii coğrafi təsirlər, iqlim dəyişmələri, aqrar təsirlər.

Keywords: desertification, semi-desert, natural geographical impacts, climate change, agricultural impacts.

Problemin aktuallığı. Müasir dövrün qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biri də səhralaşma prosesidir. Bu prosesə bir sıra amillər təsir edir. Bu amillərdən ən əsası isə iqlim dəyişmələridir. Məlumdur ki, son dövrlərdə bəşəriyyəti məşğul edən vacib məsələlərdən biri qlobal istiləşmədir. Qlobal iqlim dəyişmələrinin qarşısını almaq üçün bütün dünya ölkələrində vacib tədbirlər həyata keçirilir. O cümlədən Azərbaycan da bu problemə qarşı qoruyucu tədbirlər planı həyata keçirən ölkələrdəndir. Azərbaycan Respublikasının 65 % - nin subtropik qurşaqda yerləşməsi bu məsələni başlıca prioritet hesab edir.

Qlobal iqlim dəyişmələri təbiətə ciddi zərər vurur ki, səhralaşma bunun ən bariz nümunəsidir. Alimlər vurğulayır ki, son 100 illikdə havanın temperaturu 1° artıb. Bununla 0.75° - si son 10 illiyimizə təsadüf edir. Azərbaycan Respublikasının 50 % - i yarımsəhra və quru çöl iqlimində yerləşir. O cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikası da qışı şaxtılı, yayı isti və quraq keçən iqlim tipində yerləşir. Bu səbəbdən Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhralaşma daha aydın nəzərə çarpır. Səhralaşmaya təkcə iqlim dəyişmələri deyil həmçinin antropogen amillər də təsir edir. Bu sahədə çoxlu araşdırmalar aparılmışdır.

Məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhralaşma ocaqlarının yaranma mexanizmlərinin, onun inkişaf intensivliyinin müxtəlif landşaft komplekslərində təzahür xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi böyük elmi – praktiki əhəmiyyət kəsb edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhralaşma prosesinin inkişafına insanların təsərrüfat fəaliyyəti, iqlim dəyişmələri ilə yanaşı lokal amillər də böyük təsir

edir. Bunları dəqiq tədqiq etmədən problemə qarşı qoruyucu tədbirlər planı həyata keçirmək düzgün deyil.

İşin əsas məqsədi : Naxçıvan Muxtar Respublikasının arid geokomplekslərində səhralaşma prosesini tədqiq etmək, səhralaşmanın aqrar zərərini öyrənmək və onlara qarşı mübarizə tədbirlərinin planını hazırlayıb həyata keçirməkdən ibarətdir.

Tədqiqat metodları : Elmi məqalənin yerinə yetirilməsində çöl tədqiqat, tarixi, müqayisə, geokimyəvi metodlardan istifadə edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqlimini Ə.M.Şıxlinski, Ə.Əyyubov, N.S.Mirzəyev, S.Bababəyev, İ.V.Fiqurovski və başqa alimlər tərəfindən öyrənilib tədqiq edilmişdir.

Səhralaşma probleminin inkişafı Muxtar Respublikanın iqlimi ilə birbaşa bağlıdır. İqlim yaradan ünsürlər, günəş radiasiyası, səth albedosu, yüksək termik qradiyent, mümkün buxarlanma, külək və s. səhralaşmanın inkişafı üçün təbii zəmin yaradır.

Muxtar Respublikanın iqlimi özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Bu bənzərsizlik onun təbii şəraiti, relyefi, yüksək günəş radiasiyası, müxtəlif atmosfer prosesləri və s. ilə bağlıdır.

Hazırda Muxtar Respublika ərazisində formalaşan səhra və yarımsəhra landşaftı günəş radiasiyası ilə birbaşa bağlıdır. Bu ərazi Respublikamızın ən bol radiasiya alan ərazisi olmaqla günəşli saatların çoxluğu ilə fərqlənir. Arazboyu ərazilərin günəşli saatlarını və aldığı günəş radiasiyasını müqayisə etsək, bu əraziləri yalnız Orta Asiyanın düzən əraziləri ilə qarşılaşdırıla bilər. Muxtar Respublika ərazisində günəşli saatların miqdarı bir qayda olaraq 2600 – 2700 saat, dağətəyi ərazilərdə isə 2500 – 2600 saat, yüksək dağlıqlarda isə 2000 – 2400 saat təşkil edir.

Arazboyunun düzənlik və orta dağlıq ərazisi il ərazində 145 – 160 kkal/sm², yüksək dağlığı isə 150 – 160 kkal/sm² günəş radiyasiyası alır. Bu kəmiyyət ərazidə səhrələşmə prosesi üçün bilavasitə təbii zəmin yaradır.

Səhrələşmə prosesi tədqiq edən bir sıra alimlərin fikrinə, səth örtüyü albedosunun artması kütləvi sürətdə bitki örtüyünün, xüsusi ilə də meşələrin məhv edilməsi, torpaq səthinin pozulması ilə əlaqədardır. Albedonun 10% artması torpaq səthində temperaturun 2,5⁰ artmasına səbəb olur

(V.L.Qayevski). Bu isə radiasiya və istilik balansının dəyişilməsinə gətirib çıxarır, nəticədə isə səhrələşmə prosesinin inkişafı üçün şərait yaranır.

D.Yarin müəyyən etmişdir ki, albedonun artması ilə əlaqədar buludluluq və yağıntıların miqdarı azalır, hətta albedonun dəyişilməsi nəticəsində bir həftədən sonra yağıntıların miqdarı 40% azalır.

Bunu da qeyd edək ki, albedonun artması torpağın quraqlaşmasına və hətta sıra səhrələşmə olan ərazilərin albedosunun müqayisəsi bunu bir daha sübut edir. (Cədvəl 1) [5]

Aylar

Məntəqələr	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Naxçıvan	0.70	0.63	0.33	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40
Daşkənd	0.42	0.33	0.21	0.19	0.18	0.19	0.19	0.20	0.22	0.21	0.22	0.44
Səmərqənd	0.45	0.36	0.25	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Aşkabad	0.33	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.31

Cədvəldən də aydın olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası və Orta Asianın düzənlik ərazilərində yerləşən məntəqələrin illik albedoları təqribən eyni göstəricilərə malik olur. Lakin bu ərazilərdə səhrələşmə prosesinin intensivliyi fərqlidir.

Ərazidə olan meşə və kolluqların məhv edilməsi də albedonun kəmiyyətinin dəyişməsinə böyük təsir göstərir. Belə ki, bitki örtüyünün məhv edilməsi səthin albedosunu artırır, nəticədə iqlim səhrələşməsi baş verir.

Muxtar Respublikada radiasiya balansını maksimum yay aylarında, minimum qış aylarında müşahidə edilir. Radiasiyanın miqdarı il boyu düzənlikdən dağlara doğru azalır.

Muxtar Respublikanın kontinentallığı Orta Asianın daxili səhra rayonlarına uyğun gəlir.

Ə.C.Əyyubovun (1968) tərtib etdiyi iqlimin kontinentallığı dərəcəsi şkalasına müvafiq olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində kəskin (80 kk), çox (61 – 80 kk) və orta kontinentallıq (46 – 60) dərəcələri ayrılmışdır.

Naxçıvan respublikamızın digər rayonlarından öz kontinentallığı və yüksək termik şəraiti ilə kəskin şəkildə fərqlənir. Bu fərqlilik isə zəif bioloji məhsuldarlığa və zəif dayanıqlılığa malik geokomplekslərin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Ərazidə olan kəskin aridlik bioloji potensiala mənfi təsir edir və bunlada səhrələşməni sürətləndirir.

Muxtar Respublikanın mürəkkəb geologiyası yağıntılara da birbaşa təsirini göstərir. Ərazidə yüksəkliyə doğru yağıntıların miqdarı artır. (Cədvəl 2) [2]

Cədvəl 2

Qurşaq / H./m.	Arazboyu düzənlik (600–1000 m.)	Alçaq dağlıq (1100–1300 m.)	Orta dağlıq (1500–2000 m.)	Yüksək dağlıq (2100–3900 m.)
İllik yağıntının miqdarı	275 mm	331 mm	536 mm	707 mm

Ərazidə ən az yağıntı Cəhriyə, ən çox yağıntı isə 2400-2600 m-dən yüksək olan ərazilərə düşür. 2600 m-dən yüksəyə doğru qalxdıqca isə yağıntılar yenidən azalır.

Tədqiqatlara əsasən deyə bilərik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhrələşmənin yaranmasına təsir edən ən başlıca amillərdən biri də mümkün buxarlanmadır. Mümkün buxarlanmanın kəmiyyəti düzənlik ərazilərdə daha yüksək, dağlıq ərazilərə qalxdıqca isə azalır. Yağıntıların az olduğu Muxtar Respublikada mümkün buxarlanmanın yüksək kəmiyyəti səhrələşmə riskini daha da artırır. Hətta yay vaxtlarında bəzi ərazilərdə mümkün buxarlanmanın kəmiyyəti yağıntıların miqdarından daha çoxdur ki, bu proses bir başa səhrələşmənin intensivliyini artırır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazinin nəmlənmə dərəcəsinə görə də Respublikanın digər ərazilərindən fərqlənir. [1]. Burada nəmlənmə şaquli zonallığa tabedir. Düzənlik ərazilərdə nəmlənmə cuzi nəzərə çarpsa da, yüksək dağlıqlarda bu kəmiyyət artır.

Səhrələşmə prosesinə təsir edən digər bir coğrafi ünsür isə küləkdir. Əsasən də ilin isti dövründə əsas isti

quru küləklər rütubəti azaldır, torpaq və bitki örtüyünün deqredasiyasına səbəb olur, ərazinin səth örtüyünün formalaşmasına mane olur və bununlada səhrələşmə prosesinin intensivliyini artırır. Bu cür küləklərin ən çox müşahidə edildiyi ərazi isə Arazboyu düzənliklərin qərb hissələridir. Qeyd edək ki, bu küləklər ərazidə temperaturun da artmasına səbəb olur.

İqlim və səhrələşmə prosesləri arasında qarşılıqlı əlaqəni bir çox tədqiqatçı alimlər araşdırmış (M.Budıko, K.Vannikov, D.Çarni, V.Kovda, N.Xarin və s.) və təzadlı fikirlər söyləmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, iqlimdə baş verən bu dəyişikliklər səhrələşmə prosesinə və ya ümumən arid ərazilərin təbii komplekslərinə öz təsirini göstərir.

Muxtar Respublika ərazisində arid iqlim müşahidə edildiyindən bu ərazilərdə kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar da azlıq təşkil edir. Bu iqlim şəraiti aqrar sahədə də özünü biruzə verir. Əkinçilikdə üstünlük suvarma əkinçiliyidir. Arid iqlimlə əlaqəli olaraq yağıntıların da az olması müşahidə edilir. Bu səbəbdən də suvarma əkinçiliyində belə çətinliklər ortaya çıxır. Araşdırmalar göstərir ki, damla üsulu ilə suvarmaya

Muxtar Respublika ərazisində daha çox üstünlük verilir. Əkinçilikdə üstünlük əvəllər pambıq, son dövrlərdə isə buğda, qarğıdalı, meyvəçilikdə çəyirdəkli meyvələr, üzüm və s. olmuşdur. Heyvandarlıqda isə yay və qış otlaqlarına ehtiyac duyulur. Ərazi arid iqlimdə yerləşdiyinə görə düzən ərazilər qış otlaqları kimi istifadə edilir. Yüksək dağlıqlar isə (Şahbuz, Ordubad və s.) yay otlaqları kimi əlverişlidir. Bundan başqa bu ərazilər GES üçün əlverişlidir.

Nəticə

Elmi məqalədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqlim şəraiti, bu iqlim şəraitinin təsir etdiyi sahələr tədqiq edilmişdir. Nəticədə Muxtar Respublikanın iqlim şəraitinin kontinental, yəni arid iqlim olduğu vurğulanmışdır. Aridliyi yaradan səbəblər isə, başlıca olaraq Günəş radiasiyasının bu ərazilərə çox düşməsi, buludluluğun az olması səbəbi ilə düz radiasiyanın birbaşa gəlib çatması, dəniz və okeanlardan uzaqlıq, yağıntıların azlığı, isti küləklər, mümkün buxarlanmanın çox olması və s. amillərdir. Bu səbəblərdəndir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində səhrələşmə intensiv gedir. Düzən ərazilərdə əsasən də Arazboyu düzənliklərdə bu proses daha güclü gedir. Nisbətən yüksək ərazilərdə və dağlıqlarda isə səhrələşmə prosesi daha zəif gedir. Buna səbəb isə Günəş şüalarının səthə qeyri-bərabər düşməsidir. Səhrələşmə prosesinə təsiri edən bir çox coğrafi amil araşdırılmışdır. Mümkün buxarlanma ilə bağlı

tədqiqatlar aparılmışdır. Mümkün buxarlanmanın kəmiyyətinə fərqli ərazilərdə fərqli rast gəlinmişdir. Buxarlanma düzən ərazilərdə kəmiyyətcə yüksək olduğu halda, dağlıq ərazilərdə bu kəmiyyət azalır.

Yağıntıların miqdarı da bu prosesə güclü təsir edir. Mümkün buxarlanma kimi yağıntılarda düzənlikdən yüksəyə qalxdıqca azalır.

Səhrələşmə prosesinə küləklərin də təsiri böyükdür. İsti və quru küləklər xüsusilə diqqət çəkir. Bu küləklərin müşahidə olunduğu ərazilərdə yağıntıların miqdarı azalır, temperatur isə yüksəlir. Bu isə öz növbəsində təbii geokomplekslərin deqredasiyasına gətirib çıxarır.

Səhrələşmə prosesi aqrar sahədən də yan keçməmişdir. Beləliklə, bu proses həm əkinçiliyə, həm də heyvandarlığa güclü təsir etmişdir.

Ədəbiyyat

1. Mirzəyev P.C. “Naxçıvan MSSR-in aqroiqlim səciyyəsi”. Bakı. Elm. 1972
2. S.Y.Babayev “Naxçıvan MR –in fiziki coğrafiyası” Bakı -1999, 226 səh.
3. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası” II Cild.Naxçıvan – 2018. 381 səh.
4. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafiyası” I Cild.Naxçıvan – 2018. 381 səh.
5. Шихлинский Э.М. “Тепловой баланс Азербайджанской ССР”. Изд-во ЭЛМ. Баку. 1969